

RUHIY RAWAJLANIWI TÒMEN BOLĠAN BALALARDIŃ PSIXOLOGIYALIQ QIYINSHILIQLARI HÀM ÒZGESHELIKLARI

Klishbaeva Guljan Saken qizi¹

Àjiniyaz atındaĝı Nòkis Màmleketlik Pedagogikalıq Institutınıñ
Mektepke shekemgi tàlim fakulteti logopediya baĝdarı 1-kurs talabası,
Tasbaeva Gulbaxar Muratovna²

Àjiniyaz atındaĝı Nòkis Màmleketlik Pedagogikalıq Institutınıñ
Mektepke shekemgi tàlim fakulteti defektologiya kafedrası oqıtıwshısı.

<https://www.doi.org/10.37547/ejar-v03-i02-p3-94>

ARTICLE INFO

Received: 08th February 2023

Accepted: 16th February 2023

Online: 17th February 2023

KEY WORDS

*Astensiya, giperkinez, psixogen,
serebral, konstitutsional.*

ABSTRACT

*Bul maqalanı oqıw arqalı siz jàmiyetimizdegi anamal
balalar kategoriyasına kiriwshi ruxiy rawajlanıwı tòmen
bolĝan balalar haqqında màmimmet alasız hèm ondaĝı jeke
psixologiyalıq òzgesheliklerin bilip alasız.*

Hàrqanday jàmiyette keleshek miyrası kàmil insan bolıp jetiliwine, olardıñ memlekettiñ gülleple jasnawına salmaqlı ùles qosatın múnasip puqaralar bolıp jetiliwine ùlken ùmit penen qaraydı.

Kòplegen memleketlerde bolĝanı sıyaqlı Òzbekistanda da imkaniyatı sheklengen balalar ùshin arnawlı shòlkemlestirilgen mektepler bar. Olardıñ maqseti balalardı arnawlı oqıw orayında tayarlaw bolıp tabıladı.

Ûlgermewshi oqıwshılar arasında ruxiy rawajlanıwı tòmen bolĝan balalarda ushrap turadı. Olardıñ biliw qàbileti-intellekti,este saqlawı,dıqqatı,ıs qàbileti hèm basqada òzgeshelikleri, hèm birinshi orında oraylıq nerv-sistemasınıñ kesellikleri nàtiyjesinde ruxiy rawajlanıwı tòmenleydi. Kòplegen alımlardıñ maĝluwmatlarına qaraĝanda baslawısh klass oqıwshılardıñ 5-8% ruxiy rawajlanıwı tòmen bolĝan balalar quraydı. Rawajlanıwda arqada qalıwdıñ tiykarĝı sebebi bas miydiñ minimal, jeñil jaraqatlanıwı, hèmile dàwirinde yamasa balanıñ kishkene waqtında jaraqatlanıwı sebep boladı. Ruxiy rawajlanıwı tòmen bolĝan balalardıñ hèmmesinde dıqqattıñ jeterli rawajlanbaĝanlıĝın kòriw mùmkin. Tiykarĝı belgileri tòmendegishe boladı.

Birinshiden seziw organları arqalı alıngan màmimmetti qabıl etiw hèm qayta islew qàbileti pàs boladı. Sol sebepli Bunday balalar bilimdi òzlestiriwi bir qansha qıyınshılıqlar tuwdıradı. Degenmende, aqlı-zayıp balalardan birqansha pariqlı qılıp, normal teñlesleri òzlestirgen materiallardı tolıq òzlestiriw imkanyatına iye.

Ekinshiden ruxiy rawajlanıwı tòmen bolĝan balalar esitiw, kòrw, qabileti jeterli rawajlanbaĝanlıĝı sebepli aralıq dawıslar hèm reñlerdi normal teñlesleri sıyaqlı pariqlay almadı.

Ushinshiden.Buyımlar hèm nàrselerdiñ jaylasıw orınların aniqlay almaydı. Buyımlardıñ bir-birine qaraĝanda aldında, qasında,artında sıyaqlı túsiniqlerdi jeterli túsiniw jetpeydi.

Ruhiy rawajlanıwı tòmèn bolğan balalardı ruhiy-pedagogik diognostika qılıw tek qana rawajlanıwdan arqada qalıp atırğanlıgın anıqlaw emes bálkim oniń ózgesheliklerinde ashıp beredi .

Ruhiy rawajlanıwda arqada qalğan balalar aqliy därejesine qarap eki toparğa bòlinedi .

1. Jeñil nuqsani bolğan balalar olar arnawli sharayatta 1-3 tálım -tàrbiya alğan soñ ulıwma mekteplerge qosıp, tiyisli klasslarda oqıwğa boladı

2. Ruhıy rawajlanıw sezilerli därejede tòmènligin balalar, mektepti pitirgenge shekem arnawli tálım orınlarında bilim aladı .Bunday balalar mektep saw teñlesleri qatarı ózgere almaydı.

Ruxıy rawajlanıwı tòmèn balalardı ulıwma orta mekteplerde tálım beriw bilim processinde kerı asırıp jıyǵızıwı mümkin .Materiallardı jaqsı ózlestire almaw hàrdayım qıyınshılıqlar tuwdıradı, nàtiyjede olardıń minez-qulqına jaman tàsır etedi .

Alımlarımızdan K.S Lebedinskiy, G.P Berton,E.M Dunayen hám basqalar ruxıy rawajlanıwı tòmèn bolğan balalardı klinik-psixalogı tärepten 4 toparğa ajratadı

1) Konstitutsional

2) Somosogen

3) Psixogen

4) Serebroe

1) Ruxıy rawajlanıwıdıń konstitutsional formasın xarakterlewshi belgileri tòmèndegishe:

- Balanıń gewde dözilisi saw teñleslerine qaraǵanda 1-2 jas kishikòrinedi. Olar ózlerin baqsha jasındaǵıday uslaydı hám tálım alıw tolıq jetilmegen boladı. Bunday balalar oqıwğa tez kirisip ketpeydi, sebebi olarda oqıwğa qızıǵıwshılıq joq. Matematika, jazıw, oqıwdı ùlken qıyınshılıqlarmen ózlestiredi.Sabaq waqtında tez sharshap qalıw, basınıń awırıwın bayqaymız. Konstitutsional formadaǵı Bunday balalarda is qàbiletı, aktivlik jànede pàseyip ketiwine sebep boladı. Tiykarınan bunday kemshilikler ananıń hámiledarlıq dàwirinde qalqansıman bezlerdiń buzılǵanlıǵı, jùrek-qan tamır kesellikleri sebep bolıwı mümkin.

2) Rawajlanıwıdıń somatik forması bala gòdeklik dàwirinde hár tùrli juqpalı keselliklermenen tez-tez keselleniwi nàtiyjesinde ruxıy rawajlanıwda arqada qalıw mümkin. Ayrım balalarda somotogen infontilizm gùzetiliwi, yaǵnıy bala òsip rawajlanbay, gòdek sıyaqlı bolıp qaladı. Bul balalardıń psixologiyasında nevrozǵa uqsas belgilerdi kòremiz. Yaǵnıy òz kùshine isenbew, qorqaqlıq, ınjıqlıq, erkelik, qızıǵıwshılıqtıń pàseygenligin hám taǵı basqa da belgiler gùzetiledi.

3) Ruxıy rawajlanıwıdıń psixogen tùri bul balalarǵa natuwrı tàrbiya beriw nàtiyjesinde kelip shıǵadı. Máselen balanı hàdden tısqarı erkeletiw, juwapkershilik sezimin sezbewi, erke qılıp òsiriw, kòp kewline qaraw balanıń natuwrı rawajlanıwına sebep boladı. Alımlarımızdıń bergen maǵluwmatlarına qaraǵanda bunday balalardıń 50% nerv-sistemasınıń organik jaraqatlanıwı nàtiyjesinde boladı.

4) Serebral-endokrin infontolizm. Ruxıy rawajlanıwı tòmèn bolğan balalardıń bul tùri tiykarınan ishki sekreciya bezleriniń durıs jumıs islemewi sebep boladı. Nàtiyjede balanıń uyqısı,ishteyi jaqsı bolmaydı,dislepiciya jaǵdayı gùzetiledi. Oraylıq nerv-sisteması tez sharshaydı, neyrodinamik òzgerisler gùzetiledi.Aqliy qàbiletı pàseyip, este saqlawı buzıladı. Serebral tùrdegi balalar tez tàsrlenedi, qız balalarda kòp jılaw gùzetilse, ul balalarda hàdden tısqarı qızbalıq bayqaladı.

Joqarida aytilgan ruxiy rawajlanivi tomen bolgan balalar menen aqli-zayıp balalardi kop hallarda ayira almaydi. Sebebi, bunday balalarda sabaqqa ulgermewshilik, giperkinez hareketler, astensiya jagdaylari guzeteledi. Natiyjesinde bul balalarda aqli-zayıplilar qatarına qosılıp qalıwı mumkin. Bul balalardıñ sabaqqa ulgernewdiñ negizgi sebebi, shañaraqta har turli jagdaylar, ata-ananıñ ishkilikke beriliwi, balağa biyparwalıq, kop shawqım, urıs-kerisler bala psixologiyasına jaman tasir etedi. Aqır-aqibetinde balağa qızıgıwshılıgın tanıtıpaytın adam bolmağanlıqtan bala ózin jalgız sezinedi. Natiyjede kop ashıwlanıw, atrapındağı insanlarmen tez urısıp, hatteki nevroz keselligine alıp keliwi mumkin.

Kop hallarda ruhiy rawajlanivi tomen bolgan balalarda qiyal etiw, oylaw processleri bir qansha rawajlanbağanlıgı ushin olardıñ soylewinde de kemshilikler payda bola baslaydı. «Qiyal etiwdiñ rawajlanıwı ustinde alıp barılğan guzetiwler- bul bul funkciyanıñ nutq rawajlanıwına baylanıslı gana korsetedi. Nutq rawajlanıwında kemshilikler qiyaldıñ rawajlanıwına da alıp keledi»-dep aytqan edi L.S Vigotskiy.

Ruhiy rawajlanivi tomen bolgan balalardi mektep oqıtıwshıları hám tarbiyashıları talim-tarbiya beriwde tomen degilerge itibar beriwı kerek.

- ruhiy rawajlanivi tomen bolgan balalardıñ malim bir materialdı ozlestiriw ushin kop waqt sarıplawı.

- koriw arqalı qabil etilgen materiallardıñ mumkin bolgansha kem elemennten ibarat bolıwı

- jaña material bergende balanıñ diqqatın shalgıtıwshı narseler bolmawı kerek.

Basqasha aytqanda, baqsha tarbiyashıları hám baslangısh klass oqıtıwshıları ruhiy rawajlanivi tomen bolgan balalardıñ arnawlı sharayatta talim-tarbiya alıwğa jardemesiwi kerek. Olardağı ozgesheliklerdi oz waqtında anıqlap, ata-analarına maslahat berip eskertiwi lazım. Ruhiy rawajlanivi tomen bolgan balalar inklyuziv normada, salamat teñlesleri arasına yamasa arnawlı oraylarda talim-tarbiya jumısları alıp barılsa, albette oz natiyjesin beredi. Belgili oligofrenpedagog Segen bilay degen: “Eger siz tarbiyalap atırgan balanıñ sizge unaytın birde bir jaqsı tarepi bolmasa, siz tuskinlikke tuseñ. Ol hardayim jatsa turgızıñ, otırgızıñ, awqatın jemese barmaqlarınnan uslañ. Siz bul balağa hesh narse uyretpegen bolıwıñız mumkin, biraq onda seziw, oylawın rawajlandırasız”

Juwmaqlap aytqanda, jamiyetimizde anamal balalar qatarına kiretuğın ruxiy rawajlanivi arqada qalğan balalarga da oz waqtında pedagogikalıq hám psixologiyalıq jaqtan jardem berilse, olardıñ boyındağı jeke ozgesheliklerin bayqap, waqtında maslahat berilse, bunday balalarda ómirde oz jolın tawıp kete aladı.

References:

1. M.U.Xamidova “Maxsus Pedagogika” T-2013 “Fan va texnologiyalar nashiryoti”
2. M.Y. Ayupova “Logopediya” T-2007 “ O‘zbekiston faylasuflar jamiyati nashiryoti”
3. M.R.Polatxojayeva “Defektologiyaning klinik asoslari” T-2013